

O‘SMIR YOSHLARNING QIYIN VAZIYATLAR YUZASIDAN TUSHUNLARI

Allambergenov R.Yu.

Moskva Shahar Pedagogika universiteti (Rossiya),

magistratura talabasi

allambergenovry751@mgpu.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18073852>

ANNOTATSIYA

Mazkur tadqiqot o‘smirlarning kundalik hayotda duch keladigan qiyin vaziyatlar haqidagi tasavvurlarini o‘rganadi. Maqolada ijtimoiy-gumanitar fanlarda "qiyin hayotiy vaziyatlar"ni aniqlashda yagona yondashuv yo‘qligi ta’kidlangan va o‘smirlar muvaffaqiyatli yengib o‘tishlari mumkin bo‘lgan keng ko‘lamli qiyinchiliklarni ko‘rib chiqish, yanada jiddiy muammolarni bartaraf etish uchun zarur ko‘nikmalarni shakllantirish taklif etiladi. Empirik tadqiqot qiyin vaziyatlarning quyidagi asosiy toifalarini aniqladi: oilaviy muammolar (70,4%), shaxslararo munosabatlar (59,3%), kasbiy jihatdan o‘zini o‘zi aniqlab belgilay olish qobiliyati (53,7%) va ta’lim jarayoni, shu jumladan adolatsiz baholash, o‘qituvchilar tomonidan qo‘llab-quvvatlanmaslik, haddan tashqari ko‘p axborot bilan yuklanganlik hamda vaqt yetishmasligi. Aniqlanishicha, o‘smirlar yordam so‘rab do‘stlariga (64,8%), aka-uka va sun‘iy intellektga (46,3%) murojaat qilishadi. Qo‘llab-quvvatlash manbalari orasida ot-onalar to‘rtinchi o‘rinni egallaydi (37%), o‘qituvchilar va maktab psixologlari esa kamdan-kam hollarda qo‘llab-quvvatlash manbasi sifatida qaraladi. Tadqiqot natijalari qiyin vaziyatlarda konstruktiv kurashish ko‘nikmalarini rivojlantirishga va o‘smirlarning mavjud yordam variantlari haqidagi bilimlarini oshirishga qaratilgan profilaktika dasturlarini ishlab chiqish zarurligini ta’kidlaydi. Potentsial tadqiqot imkoniyatlaridan biri o‘smirlarning aniqlangan ehtiyojlariga asoslangan va qiyin vaziyatlarni bartaraf etish uchun shaxsiy resurslarini oshirishga qaratilgan korrektsiyalash/tuzatish va rivojlantirish dasturini yaratish hamda uni amalda tatbiq etishdan iborat.

KALIT SO‘ZLAR

qiyin hayotiy vaziyat, qiyin hayotiy vaziyatlarning belgilari, o‘smirlik.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ О ЗАТРУДНИТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

Алламбергенов Р.Ю.

Московский городской педагогический университет(РФ),

магистрант

allambergenovRY751@mgpu.ru

АННОТАЦИЯ

Исследование посвящено изучению представлений подростков о затруднительных ситуациях, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. В статье подчеркивается отсутствие единого подхода к определению «трудной жизненной ситуации» в социогуманитарных науках и предлагается

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

трудная жизненная ситуация, признаки сложных жизненных ситуаций, подростковый возраст.

рассматривать широкий спектр затруднений, с которыми подростки могут успешно справляться, формируя необходимые навыки для преодоления более серьезных проблем. Эмпирическое исследование, выявило основные категории затруднительных ситуаций: проблемы в семье (70,4%), межличностные отношения (59,3%), профессиональное самоопределение (53,7%) и учебный процесс, включая несправедливую оценку знаний, недостаток поддержки со стороны учителей, информационную перегруженность и дефицит времени. Обнаружено, что подростки чаще всего обращаются за помощью к друзьям (64,8%), братьям и сестрам, а также к искусственному интеллекту (46,3%). Родители занимают лишь четвертое место среди источников поддержки (37%), а учителя и школьные психологи практически не рассматриваются как ресурс поддержки. Результаты исследования подчеркивают необходимость разработки программ профилактики, направленных на формирование навыков конструктивного преодоления затруднительных ситуаций и расширение знаний подростков о доступных вариантах помощи. В качестве перспектив исследования рассматривается создание и реализация коррекционно-развивающей программы, основанной на выявленных потребностях подростковой аудитории и, нацеленной на повышение личностного ресурса по выходу из затруднительных ситуаций.

OLDER ADOLESCENTS' PERCEPTIONS OF DIFFICULT SITUATIONS

Allambergenov R.Yu.

*Moscow City Pedagogical University (Russia),
Master's student*

ABSTRACT

This article is devoted to the study of older teenagers' perceptions of difficult situations they face in daily life. The authors emphasize the lack of a unified approach to the definition of "difficult life situation" in social sciences and humanities and suggest considering a wide range of difficulties that adolescents can successfully cope with, developing the necessary skills to overcome more serious problems. An empirical study conducted among 54 students in grades 9-10 identified the main categories of difficult situations: family problems (70.4%), interpersonal relationships (59.3%), professional self-determination (53.7%), and the educational process, including unfair assessment of knowledge, lack of support from teachers, information overload, and time constraints. It was found that adolescents most often turn to friends (64.8%), siblings, and artificial intelligence (46.3%) for help. Parents rank only fourth among sources of support (37%), and teachers and school psychologists are practically not considered as a resource. The results of the study emphasize the need to develop prevention programs aimed at forming skills for constructively overcoming difficult situations and expanding adolescents' knowledge of available support options. The authors plan to implement such a program based on the identified needs of the adolescent audience.

KEYWORDS

difficult life situation, signs of difficult life situations, adolescence.

В психологической литературе при используется термин «трудная жизненная рассматривании проблем совладающего поведения ситуация». В современных исследованиях в

области социологии и гуманитарных наук нет единого подхода к определению «трудной жизненной ситуации». Анализ социогуманитарных научных работ выявил, что для обозначения жизненных трудностей могут применяться альтернативные, близкие по смыслу понятия («сложная жизненная ситуация», «опасная ситуация», «тяжелая жизненная ситуация», «критическая ситуация», «экстремальная ситуация») [3].

Исследователи как в России, так и за рубежом, выделяют ключевые признаки сложных жизненных ситуаций: наличие опасности или угрозы, выступающих значительным препятствием для реализации важных целей; постоянное напряжение и чувство разочарования, возникающее в ответ на возникшие затруднения; существенные изменения в жизненных планах, приводящие к полному пересмотру, нарушению привычного жизненного уклада и необходимость адаптации к более интенсивному режиму (например, перемена места жительства, финансовые потери, утрата близких и другое) [6, 8].

Важно отметить, что понятие «трудная жизненная ситуация» закреплено в нашей стране на законодательном уровне. В статье 3 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» трудная жизненная ситуация определяется как ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и т.п.), которую он не может преодолеть самостоятельно [12]. Таким образом трудная жизненная ситуация – это ситуации, где требуется помощь других людей, волонтеров, социальных служб.

Как отмечает М.А. Одинцова, большинство исследователей при анализе трудных ситуаций не учитывают тот факт, что чаще всего люди сталкиваются с затруднениями в повседневной жизни. Согласно исследованиям Е.А. Белана и Т.А. Халилова для большинства людей сложными ситуациями являются не экстремальные, а ситуации обыденности, вызывающие дискомфорт [1]. Н.Б. Парфенова также подчеркивает, что важно различать экстремальные ситуации и просто жизненные ситуации, которые вызывают затруднения. Затруднительные ситуации предполагают возможность их разрешения, в отличие от экстремальных, чрезвычайных ситуаций, в

которых активность человека ограничена условиями среды [7].

В своей повседневности подростки могут сталкиваться с рядом затруднений, и при наличии определённых личностных ресурсов успешно справляться с ними. Умение справляться с обыденными затруднительными ситуациями формирует у них навыки, необходимые для преодоления более серьезных жизненных трудностей.

В рамках магистерской диссертации мы изучали представления подростков о затруднительных ситуациях. При этом нас интересовало три аспекта: 1) наиболее распространенные затруднительные ситуации, с которыми сталкиваются подростки; 2) к кому они обращаются за помощью; 3) частота возникновения таких ситуаций в их повседневной жизни.

В опросе участвовало 54 учащихся 9 и 10 классов одной из школ города Калининграда, использовались методы анонимного анкетирования и беседы с подростками.

Результаты исследования позволили выявить ряд ключевых ситуаций, которые старшие подростки воспринимают как затруднительные. Наиболее распространенными являются следующие группы ситуаций:

Проблемы в семье (70,4%). Разногласия с родителями лидируют среди затруднительных ситуаций, что указывает на важность поддержки и понимания со стороны родителей для благополучия подростков.

Межличностные отношения (59,3%). Отвержение сверстниками является серьезным источником стресса для подростков, подчеркивая значимость социального принятия и поддержки.

Профессиональное самоопределение (53,7%). Выбор будущей профессии вызывает затруднения у значительной части подростков, что свидетельствует о необходимости предоставления им качественной профориентационной поддержки [2].

Учебный процесс. Несправедливая оценка знаний (50%), отсутствие поддержки со стороны учителей (48,1%) и информационная перегруженность (42,6%) создают трудности в обучении и могут приводить к снижению мотивации. Дефицит времени (50%) также является значимым фактором, влияющим на успеваемость и общее самочувствие. При этом мальчики чаще чем девочки акцентируют свое внимание на дефиците времени ($U=324$, $p=0,032$) и информационной перегруженности ($U=256$, $p=0,031$).

Зависимость от гаджетов (18,5%).
Зависимость от социальных сетей и гаджетов, на

первый взгляд менее распространена и все же представляет собой проблему для определенной группы подростков. Нам представляется, что группа риска подростков, у которой может быть выявлено проблемное использование цифровых устройств будет выше согласно многим исследованиям [5, 11]. В нашем случае были выявлены самооценки подростков и, очевидно, что с точки зрения школьника, то время, которое проводится за цифровыми устройствами не оценивается как возможный риск зависимости от цифровых технологий.

Результаты исследования показывают, что большинство подростков (61,1%) сталкиваются с ситуациями, которые они воспринимают как затруднительные, с умеренной регулярностью – один-два раза в неделю. Значительная доля (24,1%) испытывает такие ситуации реже – один-два раза в месяц. При этом, 14,8% подростков сообщают о том, что с затруднительными ситуациями они сталкиваются каждый день.

Результаты нашего исследования демонстрируют довольно разнообразную картину к кому подростки обращаются за помощью или поддержкой. Можно выделить несколько ключевых тенденций. Друзья являются наиболее популярным источником поддержки для подростков (64,8%). Это подтверждает важность дружеских отношений в подростковом возрасте и роль сверстников в решении проблем.

Довольно высокий процент (46,3%) обращений к братьям и сестрам говорит о том, что они часто выступают в роли доверенных лиц и помощников для подростков. Возможно, они воспринимаются как более близкие и понимающие люди, чем родители. Интересным является факт, что искусственный интеллект (чат-боты, поисковики, голосовые помощники) вышли на одну позицию с поддержкой братьев и сестер (46,3%). Это показывает, что подростки доверяют искусственному интеллекту как источнику информации, но не источнику поддержки.

К сожалению, родители как ресурс помощи и поддержки занимают четвертое место (37%), что с одной стороны указывает на их значимость, но подчеркивает, что подростки не всегда обращаются к ним в первую очередь. Эти данные согласуются с тем, что 70,4% участников исследования указали на наличие разногласий с родителями. Возможно, это связано с опасениями быть непонятыми, осужденными или с желанием сохранить независимость.

Кроме того, для опрошенной выборки подростков незначительна роль учителей и школьных психологов для разрешения затруднительных ситуаций. Низкие показатели обращений к учителям (25,9%) и школьному психологу (16,7%) могут свидетельствовать о недостаточной доступности учителей или низком уровне доверия к этим специалистам. Возможно, одной из причин низкого процента выбора школьного психолога связано с тем, что, как правило, психологическая служба школы в настоящее время в большей степени ориентирована на коррекционную работу с детьми ОВЗ, а для нормо-типичных школьников практически времени в течение рабочего дня не остается.

Полученные результаты позволяют сделать предварительные выводы о том, что подростки регулярно сталкиваются с разнообразными затруднительными ситуациями, охватывающими семейные отношения, межличностное общение, профессиональное самоопределение и учебный процесс. Нами разработана программа профилактики, направленная на формирование навыков конструктивного преодоления затруднительных ситуаций, расширение представлений о вариантах помощи в различных ситуациях [4, 9, 10]. Одной из перспектив исследования является реализация коррекционно-развивающей программы, основанной на выявленных потребностях подростковой аудитории и, нацеленной на повышение личностного ресурса по выходу из затруднительных ситуаций.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Белан Е. А., Халилов Т. А. Влияние характеристик трудной жизненной ситуации на волевую регуляцию личности // Южно-российский журнал социальных наук. 2020. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-harakteristik-trudnoy-zhiznennoy-situatsii-na-volevuyu-regulyatsiyu-lichnosti> (дата обращения: 07.11.2025).
2. Данилина Т.А., Суннатова Р.И. Профориентационная работа психолого-педагогической службы школы в создании профильных классов // Университетский округ: прошлое и настоящее. – 2016. – 1. – С.1-7.
3. Климова С. В. Трудная жизненная ситуация в социальной работе с молодежью: уточнение понятийного содержания термина // СГН. 2021. №1 (5). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/trudnaya-zhiznennaya-situatsiya-v-sotsialnoy-rabote-s-molodezhyu-utochnenie-ponyatiynogo-soderzhanija-termina>

- [soderzhaniya-termina](#) (дата обращения: 12.11.2025).
4. Кочарян, А. С. Психометрическое обоснование применения методики "Опыт близких отношений" для исследования типа привязанностей на украинской выборке / А. С. Кочарян, Е. В. Фролова, М. Ю. Такмакова // Вісник Одеського національного університету. Психологія. – 2014. – Т. 19, № 1(31). – С. 144-151.
5. Кукушкина, Ю. А. Увлечение компьютерными играми: возможности и ограничения психологической помощи подросткам / Ю. А. Кукушкина // Подросток в мегаполисе: неравенство и возможности : сборник трудов XIII Международной научно-практической конференции, Москва, 14–16 апреля 2020 года / Институт общественных наук РАНХиГС; НИУ ВШЭ; Московская высшая школа социальных и экономических наук. – Москва: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 2020. – С. 107-110.
6. Мышко В.В., Баляев С.И. Теоретические подходы к изучению понятия трудной жизненной ситуации в психологии// Наука в жизни человека. 2023. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-podhody-k-izucheniyu-ponyatiya-trudnoy-zhiznennoy-situatsii-v-psihologii> (дата обращения: 06.11.2025).
7. Парфенова Н. Б. О подходах к классификации и диагностике жизненных ситуаций // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2009. №9. URL: [https://cyberleninka.ru/article/n/o-podhodah-k-klassifikatsii-i-diagnostike-](https://cyberleninka.ru/article/n/o-podhodah-k-klassifikatsii-i-diagnostike-zhiznennykh-situatsiy)
- [zhiznennykh-situatsiy](#) (дата обращения: 07.11.2025).
8. Песков В. П. Возрастные особенности становления представлений у школьников и студентов / В. П. Песков // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2017. – № 4(72). – С. 141-152. – EDN ZXVWNZ.
9. Психопрофилактика и психологическое просвещение в образовательной среде: учебное пособие / Наумова Д.В., Ясвин В.А., Мартыянова Г.Ю. и др., М.: Изд-во «Юрайт», - 2024. 414 с.
10. Суннатова Р.И., Сидорова Я.С. Особенности личностного ресурса, определяющие жизнестойкость в юношеском возрасте// V Традиционная Международная научно-практическая онлайн-конференция «Инновации в системе образования: новые горизонты для молодежи в науке, технологиях и бизнесе», посвященная 270-летию МГУ имени М.В. Ломоносова. Ташкент, 2024. - DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12632765>
11. Суннатова Р.И. Проблемное использование цифровых устройств старшеклассниками: индивидуальные и межличностные особенности // Журнал психолого-педагогических исследований. 2023. №. 4. С. 31-39.
12. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» N 442-ФЗ от 28.12.2013 (в ред. Федерального закона N 635-ФЗ от 25.12.2023). URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170561> (дата обращения: 06.11.2025).